

**TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI SPECIFICE SĂRBĂTORILOR
(FĂRĂ ȚINERE) ÎNCHINATE MAICII DOMNULUI**
*Romanian Traditions and Customs for the (Minor)
Feasts dedicated to the Mother of God*

CZU:398.3(498)

Carmen-Maria BOLOCAN

Prof. univ., dr.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași

Doctor, university professor

Faculty of Orthodox Theology Dumitru Stăniloae

“Al.I. Cuza” University, Iasi

E-mail: bolocancarmenmaria@yahoo.ro

Pavel LUNGU

Prof., dr.

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț

doctor in theology, professor

Orthodox Theological Seminary “Veniamin Costachi”, Neamț Monastery

E-mail: pavellungu@yahoo.com

Summary. In this study we intend to analyze from a theological-ethnological point of view several minor feasts dedicated to the Mother of God, feasts which are rather popular in the Orthodox spirituality. The Romanian nation has always felt the need to garment the Christian truths in religious folklore. The anonymity of the carols, resembling that of the popular ballad, is a testimony of the involvement of Christianity in the life of the people as a fundamental factor. In the Romanian popular tradition, the emphasis falls more on the fact that Mary is the Mother of God than on that she is an Eternal Virgin. And this happens because here we find the filial need of the Christian to be protected by the one who is our Lady, “Sanctified Temple”, “Spiritual Paradise”.

Keywords: feast, tradition, custom, Mother of God, chant

Introducere. În cinstea Maicii lui Dumnezeu, Biserica a instituit mai multe sărbători, dar care, totuși, sunt diferențiate între ele în funcție de importanța lor în istoria mântuirii, motiv pentru care unele dintre ele sunt supranumite „cu ținere”, iar altele, „fără ținere”. În privința primei categorii, trebuie menționat faptul că acestea sunt prăznuite cu fast. Cele fără ținere nu sunt lipsite de importanță în sine, dar acest aspect variază de la o zonă la alta¹.

În Noul Testament sunt puține referiri la Maica Domnului nostru Iisus Hristos. O bună parte din informațiile pe care le găsim despre *Intrarea în Biserică a Maicii Domnului* sunt din *Protoevanghelia lui Iacov*, care este o scrierea apocrifă, datând din a doua jumătate a secolului al II-lea d. Hr. De asemenea, informații cu privire la *Adormirea Maicii Domnului* sunt dintr-un alt text apocrif, *Cuvântul lui Ioan Teologul la Adormirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu*, scriere care datează de la sfârșitul secolului al V-lea. Scopul pentru care s-a făcut uz de aceste scrieri a fost pentru a putea fi utilizate în imnografia, iconografia și omilia Bisericii².

¹ Cf. Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, *Învățătura despre Maica Domnului și reflectarea ei în cultul și iconografia ortodoxă*, în: „În Biserica slavei Tale. Studii de teologie și spiritualitate liturgică”, volumul al II-lea, Colecția Episteme, nr. 8, Iași: Editura Doxologia, 2012, p. 75.

² Cf. † Ierotheos, Mitropolit al Nafpaktosului, *Praznicele Maicii Domnului. O perspectivă istorică și teologică*, Bacău: Editura Bonifaciu, 2019, p. 23.

Știm despre Preasfânta Fecioară că a trăit 69 de ani, după cum urmează: 14 ani la Templu, în casa lui Iosif 12 luni, după care îngerul i-a vestit nașterea lui Hristos. Când L-a născut pe Domnul, Maria avea 15 ani. După naștere a mai trăit 33 de ani (vârsta la care Domnul a murit și a înviat), iar după aceasta, a mai trăit împreună cu ucenicii în casa Sfântului Ioan Evanghelistul. După ce toți ucenicii s-au risipit în diferitele colțuri ale lumii, ea a mai trăit încă 12 ani până la trecerea ei la cele veșnice³.

I. Sărbători fără ținere închinat Maicii Domnului – tradiții și obiceiuri românești

I.1. Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana

„Astăzi legăturile nerodirii de fii de dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Ioachim și Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naște pe fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut cel necuprins, om făcându-se, poruncind îngerului să-o strige: Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine”(Mineiul pe Decembrie).

În tradiția ortodoxă, sărbătoarea Zămislirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de către sfinții ei părinți, Ioachim și Ana, este celebrată pe data de 9 decembrie.

Informații despre această sărbătoare găsim în scrierea apocrifă *Protoevanghelia lui Iacov*. Potrivit acestei surse, tatăl Sfintei Fecioare, Ioachim, era un om bogat care aducea la Templu daruri până când a fost oprit deoarece, sterp fiind, nu a dat urmași. În acea zi, nu a mai mers acasă la soția sa, Ana, ci în pustie, unde stă timp de 40 de zile în post și rugăciune. Speriată de dispariția soțului său, Ana crede că, pe lângă pedeapsa de a nu avea copii, se adaugă și cea a văduviei. Aceasta începe să se roage și atunci i se arată un înger al Domnului care îi vestește că se va naște un prunc despre care se va vorbi în toată lumea. Aceași sfântă arătare o primește și Ioachim, după care se întoarce acasă la soția sa. Momentul zămislirii vine cu dezlegarea legăturii nerodirii considerată un blestem, lucru aflat din troparele praznicului: „Ioachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii s-au slobozit” și „Hristos, dezlegând blestemul, a dat binecuvântarea”.

„Sfântul Ioan Gură-de-Aur, tâlcuind zămislirea Prorocului Samuel în pântecel maicii sale, Ana, care s-a petrecut într-un mod asemănător cu zămislirea Maicii Domnului în pântecel Sfintei Ana, spune că începutul nașterii lui Samuel au fost rugăciunile, lacrimile și credința Anei, iar nu, așa cum se întâmplă în cazul celorlalți, «pur și simplu dormirea laolaltă și împreunarea părinților». De aceea, dintr-o asemenea zămislire a ieșit un proroc pentru că «a avut înaintași mai vrednici ca alții»”⁴.

Biserica a rânduit să fie serbate mai multe zile ale zămislirii unor anumiți sfinți: zămislirea Maicii Domnului în pântecel Sfintei Ana, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul de către Elisabeta și Buna Vestire a zămislirii Mântuitorului.

Asemenea tuturor oamenilor, Maica Domnului a fost zămislită moștenind în acest fel și păcatul strămoșesc, dar în ziua Bunei Vestiri a fost curățită de acesta pentru a-L primi în pântecel său pe Însuși Fiul lui Dumnezeu.

Din *Sinaxar* aflăm că Domnul Dumnezeu, vrând să aibă drept casă și biserică pentru sălășluirea Lui între oameni, a trimis pe îngerul Său la dreptii Ioachim și Ana să le spună că vor primi darul de a avea un copil de la Bunul Dumnezeu. Astfel a fost zămislirea Sfintei Fecioare din făgăduința lui Dumnezeu și unirea părinților ei. Acest lucru s-a petrecut tocmai pentru că Domnul a vrut să-și asume în întregime natura umană la întrupare. Dumnezeu a binevoit ca din acești drepti înaintea Lui să se nască cea hotărâtă mai înainte de veac să fie Născătoare de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor⁵.

În această zi nu se lucrează și, în zona Oltului, nici nu se doarme deoarece se crede că, odată adormit omul, nu se va mai trezi. În Bucovina, înainte de răsăritul soarelui, fetele și femeile se trezesc și încep să facă treburile casnice cu speranța că lucrul lor va crește peste an, după cum

³ Cf. Ipolit al Tebei, *Fragmente despre Maica Domnului*, traduse din PG 117, 1037B.

⁴ † Ierotheos, Mitropolit al Nafpaktosului, *Op. cit.*, p. 54.

⁵ *Mineiul pe Decembrie*, ediția a VI-a, EIBMBOR, București, 1991, p. 124.

ziua începe să crească din această zi. De asemenea, e bine să se înceapă orice lucru din această zi deoarece el va merge cu spor, dar neapărat înainte de răsăritul soarelui⁶.

I.2. Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

„Cel ce mai înainte de luceafăr din Tatăl fără de maică S-a născut, astăzi pe pământ fără de tată S-a întrupat din tine. Pentru aceasta, steaua bine vestește magilor; și îngerii cu păstorie laudă nașterea ta cea mai presus de fire, ceea ce ești plină de har”⁷.

Din punct de vedere istoric, cea mai veche dintre sărbătorile mici ale Maicii Domnului este *Soborul* sau *Adunarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu*, adică adunarea pentru slujbă a credincioșilor în cinstea ei, pe data de 26 decembrie (a doua zi de Crăciun). De obicei, în Biserica Ortodoxă, după o zi de mare praznic se face pomenirea altor persoane sfinte care au luat parte la evenimentul sărbătorit, deci se cuvine ca odată cu bucuria Nașterii Mântuitorului să ne aducem aminte și să o cinștim și pe cea care i-a dat trup omenesc⁸.

Se poate spune că cinștirea acordată Maicii Domnului s-a dezvoltat „pornind de la veghea ei lângă ieslea din Betleem, asemenea unui mare arbore care răsare și crește dintr-o sămânță minusculă. În acea noapte unică pentru creștini, chipul Mamei și al Pruncului a devenit și rămâne pentru totdeauna cea mai importantă, mai profundă și mai fericită imagine a credinței noastre”⁹.

În limbaj bisericesc, cuvântul *sobor* înseamnă adunare de oameni, Soborul Maicii Domnului având dublă semnificație: pe de o parte, toți creștinii sunt chemați să o cinștească pe Maica lui Dumnezeu aici, pe pământ, iar pe de altă parte, sărbătoarea evidențiază faptul că nu doar oamenii o prăznuiesc pe Fecioara Maria, ci împreună cu ei sunt îngerii și toți sfinții, adunarea pământească fiind o împreună-prăznuire a Maicii lui Dumnezeu în cer și pe pământ. După ce, ca participanți la planul de mântuire, împreună cu magii și păstorie am sărbătorit-o și pe Preasfânta, se cuvine să o lăudăm și în mod special, deoarece ea a fost instrumentul cel mai de preț în împlinirea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Nu este cinștită o oarecare femeie, ci cea „mai cinștită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii” și cea pe care Arhanghelul Gavriil a salutat-o cu: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei!”¹⁰.

Ca vechime, Soborul Maicii Domnului este o sărbătoare amintită încă din secolul al V-lea și este prototipul altor soboare (de pildă, cel al Sfinților Ioachim și Ana, al Sfântului Ioan Botezătorul sau al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil). Ea se află și astăzi în ritul sirienilor monofiziți sau iacobiți, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, ea exista înainte de Calcedon, originea ei fiind pusă de unii liturgiști în legătură cu Sinodul al III-lea Ecumenic, care a avut ca scop, printre altele, definirea învățăturii despre Fecioara Maria. Aproximativ în secolul al VII-lea se face aluzie la acest praznic în Canonul 79 al Sinodului Trulan care îi condamnă pe cei ce, în această zi, cinștesc lăuzia Maicii Domnului prin împărțirea de pâini făcute din făină de grâu.

Din punctul de vedere al tradițiilor și obiceiurilor românești cu privire la această sărbătoare, se spune că este bine ca nașii să-și viziteze finii deoarece, dacă nu fac asta, nu vor avea parte de tot ce își doresc. Dacă ritualul se petrece invers, finii trebuie să meargă cu *colacul* la nași, asta însemnând șapte pâini, două sticle de țuică, șapte cârnați și altele. De îndată ce ajung la casa nașului, i se sărută mâna, se îmbrățișează de trei ori și se urează „De la noi puțin, de la Dumnezeu mult!”.

⁶ Romulus Antonescu, *Dicționar de Simboluri și Credințe Tradiționale Românești*, varianta pdf, p. 207, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Antonescu-Dictionar-etnografic-introducere> (consultat 12.07.2022).

⁷ *Micul Ceaslov cu sinaxarul de peste an*, București: Editura Agapis, 2001, p. 521.

⁸ Cf. Pr. Adrian Stoian, *Sărbătorile în cinstea Maicii Domnului după calendarul ortodox român*, Toplița, 2009, p. 35.

⁹ Alexander Schemann, *Maica Domnului*, Cluj-Napoca: Editura Patmos, 2010, p. 56.

¹⁰ Pr. Adrian Stoian, *Op. cit.*, p. 35.

În alte privințe, conform tradițiilor românești, în această sărbătoare rudele trebuie să se adune la un loc și să petreacă momente frumoase și liniștite împreună. Este interzis să se înjure, să se bârfească sau alte lucruri care dezbină, în loc să unească. Se mai spune că, dacă cineva muncește în această zi, tot restul anului va munci deoarece nu va mai avea nicio zi liberă. În mod imperios, gospodinele trebuie să evite spălătul rufelor pentru că în zilele de praznic apa trebuie folosită la vindecarea rănilor, iar nu pentru spălătul rufelor. În plus, dacă în casă este vreo fată de măritat, nu se toarce și nu se coase, altfel ea va rămâne singură pentru toată viața. Tot în privința tinerilor se știe că, de obicei, dansează în semn de bucurie pentru vârsta pe care o au, iar în schimb vor fi aprigi și sănătoși tot restul anului. De asemenea, în anumite zone, în ziua aceasta se adoptă copiii orfani și sărmani, dar obiceiul s-a extins și asupra animalelor care au nevoie de un loc unde să fie ocrotite¹¹.

I.3. Punerea brâului Maicii Domnului în raclă

„Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, acoperământul oamenilor, veșmântul și brâul precuratului tău trup, puternic acoperământ cetății tale ai dăruit, prin Nașterea ta cea mai presus de fire, nestricată rămânând, că întru tine și firea se înnoiește și vremea. Pentru aceasta te rugăm, pace lumii tale dăruiește și sufletelor noastre mare milă”¹².

Acest praznic este trecut în calendar pe data de 31 august. Se face pomenirea momentului când, pe vremea împăratului Iustinian, cinstitul brâu a fost pus în raclă, la biserica înălțată în cinstea Preasfintei Fecioare din Halcopratia, adus fiind de la episcopia Zilas. Atunci s-a petrecut o minune prin punerea lui deasupra împărătesei Zoe, soția împăratului Leon cel înțelept.

Se povestește cum împăratul Arcadie, fiul împăratului Teodosie cel Mare, a scos cinstitul brâu al Preasfintei din Ierusalim, locul unde era păstrat de către o fecioară, și l-a adus la Constantinopol, așezându-l într-o raclă. După 410 ani, împăratul Leon a deschis această raclă pentru soția sa care era chinuită de un duh necurat. Din mila Maicii Domnului, ea a avut o vedenie că, dacă brâul va fi pus peste ea, se va vindeca. Făcând aceasta, brâul strălucea de parcă era nou, iar pe el era lipită o pecete de aur pe care era trecută ziua în care a fost adus brâul și de către cine. Atunci l-a scos împăratul și patriarhul l-a așezat peste ea și de îndată împărăteasa a fost izbăvită prin puterea Preasfintei Fecioare Maria. După această minune, împărăteasa l-a cusut cu fir de aur, iar după aceea i l-a dăruit împăratului Arcadie, moment care reprezintă instituirea sărbătorii din 31 august. Împăratul Arcadie, prin puterea Maicii Domnului, a fost salvat de la înec în anul 380¹³.

Conform Tradiției, acest brâu a fost țesut de Maica Domnului. După adormirea sa, ea i l-a dăruit Sfântului Apostol Toma care a fost dus în chip minunat la locul unde a fost ea îngropată. Apostolul Toma nu a fost prezent la înmormântarea ei, de aceea a vrut Maica Domnului să-l mângâie, astfel că i-a descoperit înălțarea ei minunată la cer și i-a dat în semn de amintire brâul său.

Brâul țesut de Fecioara Maria din păr de cămilă a fost păstrat până în secolul al IV-lea la Ierusalim, iar apoi a fost dus în Capadocia, ultima oprire fiind la Constantinopol și așezat într-o raclă de aur chiar în biserica pe care împăratul Teodosie o construise pentru ea¹⁴.

În secolul al XIII-lea, Brâul este luat de la Constantinopol de către trimișii regelui bulgar, Ioniță Caloian. Un secol mai târziu, cneazul sârb, Lazăr I, îl dăruiește mănăstirii Vatoped din Muntele Athos. Există totuși și o altă versiune conform căreia brâul a fost dăruit acestei mănăstiri de către împăratul Ioan Cantacuzino, care, mai târziu, va intra în obștea monahală de acolo.

¹¹ *Soborul Maicii Domnului*, sărbătorit a doua zi de Crăciun. Tradiții și obiceiuri, <https://romania24.ro/soborul-maicii-domnului-sarbatorit-a-doua-zi-de-craciun-obiceiuri-si-traditii-328788.html> (consultat 12.07.2022).

¹² *Mineiul pe August*, București: Ed. IBMBOR, 2003, p. 360.

¹³ Cf. Pr. Adrian Stoian, *Op. cit.*, p. 44-45.

¹⁴ Cf. Pr. Petru Sidoreac, *Cinstitul Brâu al Maicii Domnului – bucurie și alinare pentru credincioși*, <http://edituratrinitas.ro/cm/2001/10-11/bucurie-si-alinare.php> (consultat 12.07.2022).

În privința mărturiilor istorice referitoare la evlavia românilor pentru Brâul Maicii Domnului, aceasta a apărut în Evul Mediu. Se știe acest lucru deoarece în secolul al XVI-lea, domnitorul Țării Românești, Neagoe Basarab, a construit un paraclis în incinta mănăstirii Vato-ped, cu hramul, „Brâul Maicii Domnului”. De asemenea, racla în care să păstrează brâul a fost confecționată în Țările Române și este din argint. În fapt, aici este vorba numai despre o parte din brâu. Celelalte două părți au fost dăruite, în 1522, mănăstirii de maici, Kato Xenias din Grecia. Această mănăstire a fost întemeiată, conform tradiției, în timpul împăratului bizantin Andronic al II-lea Paleologul (1282–1321), ca metoc, cu hramul „Sfântul Nicolae”, al mănăstirii Ano Xenias. Numele mănăstirii Kato Xenias (Străina de Jos) provine de la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului ajunsă în mod miraculos aici. Icoana a fost numită Xenia (Străina), deoarece venea dintr-un loc străin¹⁵.

De-a lungul vremii, Brâul Maicii Domnului a vindecat nenumărați bolnavi, în special de cancer, și a ajutat să nască femei care nu puteau avea copii. Tămăduirea acestora s-a produs prin purtarea în jurul brâului a unei panglici care a fost atinsă de racla în care se păstrează Brâul Maicii Domnului. De asemenea, Cinstitul Brâu a făcut să înceteze diferite epidemii: în 1813, Brâul Maicii Domnului de la Vato-ped a fost adus în Țara Românească pentru îndepărtarea ciumei; în 1871, sultanul turc, sub a cărui protecție se găsea Muntele Athos după căderea Constantinopolului, a dus Brâul în țara sa pentru îndepărtarea holerei; în 1894 Brâul a fost dus la Kios, pentru a înlătura epidemia care lovise plantațiile de lămâi și portocali. În perioada 12-15 octombrie 2001, racla cu Brâul Maicii Domnului de la mănăstirea Kato Xenias s-a aflat la Iași cu ocazia hramului Catedralei mitropolitane – Cuvioasa Parascheva. Peste un milion de credincioși au cinstit în acele zile la Iași Brâul Maicii Domnului, împreună cu moaștele întregi ale Sfintei Parascheva și cu fragmente din moaștele Sfântului Gheorghe. Până în 22 octombrie 2001, racla cu Brâul Maicii Domnului a fost purtată spre venerare în alte opt orașe românești. Circulă prin popor o cârtică ce conține o rugăciune cu titlul, *Brâul Maicii Domnului*, negăsindu-i proveniența ei¹⁶.

Conform tradiției, dacă în această zi va fi vânt sau ploaie, nucile se vor strica, iar alunii nu vor rodi. În legătură cu această sărbătoare nu se mai cunosc alte tradiții și obiceiuri românești.

II. Sărbătoarea, în viața omului de astăzi

Instituția sărbătorilor urcă până la originile omenirii religioase; sărbătorile fac parte din formele sociale ale vieții religioase la toate popoarele. Ele au fost instituite din nevoia firească, pe care au simțit-o oamenii, de a evada din când în când din făgașul obișnuit al vieții și preocupărilor de fiecare zi, pentru a se dedica mai intens preocupărilor religioase, împlinindu-și datoriile tradiționale sau legale față de suflet și față de divinitate. În toate religiile există sărbători, adică zile anume consacrate cultului public al divinităților respective. Mai întâi, „sărbătorile au un rost comemorativ sau aniversar (anamnetic). Ele sunt destinate să întrețină de-a lungul vremii, în conștiința generațiilor de credincioși, amintirea momentelor sau faptelor memorabile și a persoanelor sfinte, vrednice de aducere-aminte și de cinstire, din istoria sfântă a mântuirii, pentru ca ele să nu fie date uitării. În al doilea rând, sărbătorile au un rost latreutic, fiind și prilejuri și forme de expresie ale cultului de adorație și de venerație sau mijloace de a-L preamări pe Dumnezeu și pe sfinți. În al treilea rând, persoanele sfinte pe care le sărbătorim sunt pentru noi pilde, modele sau exemple și imbolduri spre virtute și spre desăvârșirea noastră în viața religios-morală. Cu alte cuvinte, sărbătorile au și un rost pedagogic, instructiv sau educativ; ele constituie o școală a vieții creștine, un mijloc de cultivare și promovare a virtuților morale, a evlaviei și a iubirii de Dumnezeu și de oameni, pe care sfinții au întruchipat-o în gradul cel mai înalt”.

În al patrulea rând, sărbătorile sunt importante și din punct de vedere soteriologic. Ele sunt nu numai popasuri de odihnă pentru trup, prin întreruperea muncii, ci și de reculegere și reconfortare pentru suflet. Sărbătoarea a fost definită de Vasile Băncilă ca fiind „taină”, o obișnuință a miracolului, o acceptare cotidiană a misiunii și a extraordinarului. Sărbătoarea, din perspectiva

¹⁵ Cf. Pr. Adrian Stoian, *Op. cit.*, p. 44-45.

¹⁶ Cf. *Ibidem*, p. 46-47.

lui Vasile Băncilă, este momentul în care bucuria rezolvă atât psihologic, cât și practic angoasele existențiale a omului. Sărbătoarea aceasta are mai multe proprietăți:

- presupune un sentiment al comunicării depline cu societatea, cu cosmosul, un sentiment al absolutului regăsirii sinelui propriu,
- presupune un sentiment luminos al împărtășirii tuturor din același sens care ajunge să umple toată realitatea,
- presupune o existență unificată și transfigurată.

Mircea Eliade vedea sărbătoarea ca pe un moment critic de celebrare riscantă de refacere a potențialității vieții.

Ideea de sărbătoare înseamnă o organizare totală a existenței, deoarece sărbătoarea e o horă gravă de comuniune cu realitatea, cu toate aspectele ei necesare, posibile, imaginabile sau numai bănuite. E o comuniune cu transcendentul; e o comuniune cu natura cosmică; e o comuniune cu societatea; e chiar o comuniune cu lumea animală și vegetală și e, în sfârșit, o comuniune cu tine însuși prin conținerea sau topirea contradicțiilor, decepțiilor, revendicărilor. Aceasta comuniune se înfăptuiește în grade diferite.

Sărbătoarea, ca model cultural, își conservă dincolo de timp principalele elemente de structură, fapt ce conduce la păstrarea principalei sale funcții, interpretarea universului uman în relația sa cu Lumea, cu Cosmosul. De aceea, sărbătoarea are întotdeauna puterea de a consacra o realitate nouă, superioară calitativ celei pe care o înlocuiește.

Concluzii. Poporul român a simțit întotdeauna nevoia de a îmbrăca adevărurile creștine în folclor religios. Anonimatul colindelor, asemenea celui al baladelor populare, este mărturia implicării creștinismului în viața poporului ca factor fundamental. Cântările de Crăciun sau colindele Îl preaslăvesc în chip minunat pe Fiul lui Dumnezeu și pe Maica Sa. În tradiția populară românească, accentul cade mai mult pe faptul că Maria este Maica lui Dumnezeu, decât Pururea Fecioară, deoarece intervine nevoia filială a creștinului de a fi ocrotit de cea care este „Doamnă apărătoare”, „Stăpâna cerului”, „Biserică sfințită” și „Rai cuvântător”. Acesta este motivul pentru care, în majoritatea colindelor, ea este regăsită cu numele de „Maică” sau „Maica Precistă”. Dintr-un exces de evlavie, poporul îi acordă un rol foarte important, anume acela de a-i acorda Fiului său „scaun de judecată”, după cum ascultăm în colindul „Colo sus” („Taci, Fiule, nu mai plânge, că Ți-oi dărui eu ție, două mere, două pere și scaun de judecată ca să judeci lumea toată”). Într-un înțeles teologic adânc, asta înseamnă că Maica Domnului L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, deci datorită ei a devenit om și este cel mai îndreptățit să judece lumea deoarece a cunoscut-o la modul cel mai concret și direct¹⁷.

Avem ilustrat în colindele românești și rolul de mamă a noastră a Maicii lui Dumnezeu care „Sus în vârful muntelui/ La Domnul Hristos,/ Șade Maica Domnului,/ Șade, șade și se roagă,/ Pentru lumea întregă”. Nu este de mirare că acești creștini evlavioși care cântă, o slăvesc pe Maica Domnului: „Mărire, Ție, Maică Sfântă,/ De la robii care cântă./ De la împăratul Hristos,/ Născut lumii spre folos”¹⁸.

Să nu uităm nici de Mihai Eminescu, care a scris o poezie închinată Maicii Domnului, *Rugăciune*: „Ascultă a noastre plângeri/ Regină peste îngeri/ Din neguri te arată/ Lumină dulce, clară/ O, Maică Precurată/ Și Pururea Fecioară, Marie”.

Aceste mici evocări constituie doar câteva dintre modalitățile prin care credincioșii au simțit nevoia să-și exprime dragostea și cinstea față de Maica lui Dumnezeu. Ea este înfățișată pentru veșnicie ca Stăpâna noastră iubitoare, Împărăteasă, Doamnă și Maică a Vieții care „întru adormire lumea nu ai părăsit-o și cu rugăciunile ei izbăvește din moarte sufletele noastre”, așa cum cântă Biserica la praznicul Adormirii ei.

¹⁷ Cf. Anca Lucia Manolache, *Maica Domnului în învățătura și evlavie ortodoxiei române*, in: „Glasul Bisericii”, nr. 3-4, 1984, p. 223-231, p. 245.

¹⁸ Livius Ioan Jebelean, *Maica Domnului în evlavie credincioșilor ortodocși*, in: „Mitropolia Banatului”, nr. 1, 1986, p. 41.